

Nuevas citas de *Polygyra cereolus* (Mühlfeldt, 1816) (Gastropoda: Polygyridae) en Cataluña

Sergio Quiñonero Salgado^{1,*} & Joaquín López Soriano²

¹Museu Valencià d'Història Natural, L'Hort de Feliu, c/ Mestre Chapí s/n, 46230 Alginet, València, Spain; ²Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), Passeig Vall d'Hebron 119-129, 08035 Barcelona, Spain.

Rebut el 16 de juliol de 2015

Acceptat el 19 de setembre de 2015

© Associació Catalana de Malacologia (2015)

Polygyra cereolus (Mühlfeldt, 1816) es una especie de molusco gasterópodo continental originaria de Florida y otras zonas generalmente costeras del sudeste de los Estados Unidos, que se ha ido introduciendo accidentalmente en diversos lugares como Arabia Saudí, Hawaii, los Emiratos Árabes, Qatar y las Antillas, principalmente asociada al comercio de tepes de césped y plantas ornamentales (Miller, 1994; Cowie, 1998; Al-Khayat, 2010; Capinera & White, 2011; Barrachina Navarro *et al.* 2012; Laurent, 2014). En España tan sólo se conocía su presencia en la localidad de Xeraco (la Safor, Comunidad Valenciana), correspondiente a una zona próxima a la desembocadura del río Xeraco (Barrachina Navarro *et al.*, 2012), así como en la riera de Arenys de Mar (comarca de el Maresme, Cataluña; Casassas *et al.*, 2015). En la presente nota, se dan a conocer nuevas localidades catalanas para esta especie (Figura 1), correspondientes a viveros de plantas ornamentales:

- El Vendrell (el Baix Penedès, Tarragona) [31T CF76], 30 m, 8/2012 S.Q.S. *leg.*: 8 ejemplares vivos (Figuras 2–3).
- Altafulla (el Tarragonès, Tarragona) [31T CF65], 8 m, 15/5/2013 S.Q.S. y Ramón Ruiz *leg.*: 2 conchas vacías.

Los ejemplares fueron hallados bajo tiestos y hojarasca, en zonas donde se presenta un nivel de humedad alto y el riego es más abundante. Hemos observado que la especie se alimenta de detritus y hojas muertas. Se encontraron tanto ejemplares adultos como juveniles. Se observaron además 3 puestas, que tenían entre 6 y 8 huevos cada una (Figura 3C).

Los ejemplares recolectados de *P. cereolus* presentan una concha muy deprimida, aplanada, dextrógira, de unos 3 mm de longitud y 8 mm de diámetro, con suturas profundas y coloración de fondo marronácea. Las vueltas presentan numerosas costillas axiales blanquecinas dispuestas muy regularmente, que se atenúan hacia la parte basal hasta casi desaparecer. La última vuelta es descendente en su parte final. La abertura tiene forma subcuadrangular irregular, oblicua, con un pliegue parietal blanquecino. El peristoma está interrumpido, y es blanco, reflejado en su totalidad y engrosado interiormente. El ombligo es muy profundo y cilíndrico. La protoconcha está formada por 1,5 vueltas, y es concolor con el resto de la concha.

Habita generalmente en el suelo, entre hojarasca y madera muerta, así como en plantas de jardines y sus alrededores, pudiendo alcanzar poblaciones con altas densidades en ambientes urbanos, de más de 250 individuos/m² (Al-Khayat, 2010). Se han descrito además efectos dañinos causados por esta especie en plantaciones de ciertas leguminosas, como alfalfa, en su ámbito nativo (Kalmbacher *et al.*, 1979).

Esta especie se sumaría a otras especies de moluscos terrestres nativos de Norteamérica que se han detectado recientemente en Cataluña (Quiñonero Salgado *et al.*, 2013, 2014; Quiñonero Salgado & López Soriano, 2015), como *Hawaiiia minuscula* (Binney, 1840) y

* Autor corresponsal.

Adreça electrònica: sergioqs85@hotmail.com

Figura 1. Mapa de distribución de *Polygyra cereolus* en Cataluña y la Comunidad Valenciana. Leyenda: círculos, nuevas citas; cuadrados: citas bibliográficas previas.

Zonitoides arboreus (Say, 1816). Además de su origen geográfico, estas especies parecen compartir su vía de entrada, asociada a la actividad de la horticultura, principalmente a través de centros de jardinería. Esta actividad se está consolidando como una de las principales vías de introducción de especies alóctonas, particularmente moluscos (Cowie, 1998), por lo que se debería prestar una especial atención a estas instalaciones de cara a la detección precoz de otras introducciones y el seguimiento de la naturalización de especies ya introducidas.

Agradecimientos

Queremos expresar nuestro agradecimiento a Sergi Gago y Jordi Cadevall por las fotografías de la Figura 2, a Jordi Corbella y Glòria Guillén por los comentarios y ayuda prestada en la parte descriptiva,

Figura 2. Concha de *Polygyra cereolus* procedente de un vivero de El Vendrell.

y a Ramón Ruiz Jarillo por su ayuda en los muestreos en Altafulla.

Bibliografía

- Al-Khayat, J. (2010). First record of five terrestrial snails in the state of Qatar. *Turk. J. Zool.* 34, 539–545.
- Barrachina Navarro, S., López Alabau, A., Pérez Ferrer, A., Ruiz Jarillo, R. & Quiñonero Salgado, S. (2012). Sobre la presencia de *Polygyra cereolus* (Mühlfeldt, 1816) (Gastropoda: Polygyridae) en España. *Spira* 4, 169–170.
- Capinera, J.L. & White, J. (2011). *Terrestrial snails affecting plants in Florida*. University of Florida, publication number EENY-497.
- Casassas, E., Bosch, M. & Altimiras, J. (2015). Finding of *Polygyra cereolus* (Mühlfeldt, 1816) in Catalonia. *Scripta Mus. Geol. Semin. Barcinon.* (Ser. Malacol) 3, 3–6.
- Cowie, R.H. (1998). Patterns of introduction of non-indigenous non-marine snails and slugs in the Hawaiian Islands. *Biodiv. Cons.* 7, 349–368.
- Kalmbacher, R.S., Minnick, D.R. & Martin, F.G. (1979). Destruction of sod-seeded legume seedlings by the snail *Polygyra cereolus*. *Agron. J.* 71, 365–368.
- Laurent, C. (2014). Signalement de *Polygyra cereolus* (Megerle von Mühlfeldt, 1816) (Mollusca: Gastropoda: Polygyridae) à Guadeloupe (Petites-Antilles). *MalaCo* 10, 5–6.
- Miller, S.E. (1994). Dispersal of plant pests into the Virgin Islands. *Florida Entomol.* 77, 520–521.
- Quiñonero Salgado, S. & López Soriano, J. (2015). Nuevos datos de *Hawaiiia minuscula* (Binney, 1841) (Gastropoda: Pristilomatidae) para Cataluña. *Spira* 5, 193–194.
- Quiñonero Salgado, S., López Soriano, J., Ruiz Jarillo, R., Torres Alba, S., López Alabau, A., Martínez Ortí, A., Holyoak, D.T., Holyak, G.A. & Costa Mendes, R.M. (2013). Primeras citas de *Hawaiiia minuscula* (Binney, 1840) (Gastropoda: Pristilomatidae) en la península Ibérica. *Spira* 5, 99–101.
- Quiñonero Salgado, S., López Soriano, J. & Ruiz Jarillo, R. (2014). Nuevas citas de *Zonitoides arboreus* (Say, 1816) (Gastropoda: Gastrodontidae) en la península Ibérica. *Spira* 5, 137–138.

Figura 3. A–B, Ejemplares vivos de *Polygyra cereolus* fotografiados en un vivero de El Vendrell. C, Detalle de una puesta de *P. cereolus*.